

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616-021.3 616.85-056.4

Назаров Алишер Илхомович

Бухарский государственный медицинский институт

alisher_nazarov@bsmi.uz

РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265609>**АННОТАЦИЯ**

В статье описывается определение расстройства аутистического спектра (РАС), раскрывается актуальность проблемы расстройств аутистического спектра у детей и современный взгляд на возможные этиологические и патогенетические аспекты данных состояний. Рассматривается классификация аутизма и важные изменения нового классификатора Американской психиатрической ассоциации, касающиеся расстройств аутистического спектра. Упоминаются сложности, связанные с диагностикой расстройств аутистического спектра у детей, коморбидность аутизма и ряда других психиатрических нозологий и необходимость тщательной дифференциальной диагностики в кругу этих заболеваний. Расстройства аутистического спектра представлены с точки зрения клинической генетики, доказывающей необходимость медико-генетического консультирования при постановке диагноза. В группе детей с эссенциальным аутизмом продемонстрирована эффективность стандартной процедуры молекулярно-генетической диагностики на каждом этапе, согласно литературным данным. Вкратце описываются клинические симптомы, методы клинической диагностики, и даются рекомендации по ведению пациентов с РАС. Также, приводятся примеры знаменитостей, которые страдали разными вариациями РАС.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, генетический анализ, этиопатогенез, клиническое течение, классификация.

Назаров Алишер Илхомович

Бухоро давлат тиббиёт институти

АУТИЗМ СПЕКТРИНИНГ БУЗИЛИШИ – ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАР, НОЗОЛОГИК КЎРИНИШЛАР, БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ НАЗОРАТИ (ШАРХЛОВЧИ МАҚОЛА)**АННОТАЦИЯ**

Мақолада аутизм спектри бузилишлари (АСБ) таърифи тавсифланган. Болаларда аутизм спектри бузилишлари муаммосининг долзарблиги, этиологик ва патогенетик жиҳатларига замонавий қараш очиб берилган. Америка Психиатрия Ассоциациясининг аутизм спектри бузилиши бўйича янги таснифнинг муҳим ўзгаришлари кўрсатилган. Болаларда аутизм спектри бузилишларини ташхислаш билан боғлиқ қийинчиликлар, аутизм ва бошқа бир қатор психиатрик нозологиялар коморбидлиги ва ушбу касалликлар доирасида чуқур дифференциал ташхислаш зарурлиги айтиб ўтилган. Аутизм спектри бузилишлари клиник генетика нуқтаи назаридан тақдим этилган, ташхис қўйишда тиббий-генетик маслаҳат зарурлиги исботланган. Адабиётлар маълумотида кўра, эссенциал аутизмда болалар гуруҳида ҳар бир босқичда молекуляр-генетик диагностиканинг стандарт процедураси самарадорлиги кўрсатилган. Клиник белгилар, клиник диагностика усуллари қисқача тавсифланган ва АСБ билан оғриган беморларни назорат урилиши ва даволаш бўйича тавсиялар берилган. Шунингдек, АСБнинг турли кўринишларидан азиат чеккан машҳур инсонлар тўғрисида қисқача мисоллар келтирилган.

Калит сўзлар: аутистик спектр бузилишлари, генетик таҳлил, этиопатогенез, клиник кечиши, таснифи.

Nazarov Alisher Ilkomovich

Bukhara State Medical Institute

AUTISM SPECTRUM DISORDERS - ETIOPATHOGENETIC ASPECTS, VARIETIES OF NOSOLOGICAL MANIFESTATIONS, PATIENT MANAGEMENT (OVERVIEW)**ANNOTATION**

The article describes the definition of autism spectrum disorders (ASD), reveals the relevance of the problem of autism spectrum disorders in children, and presents a modern perspective on the possible etiological and pathogenetic aspects of these conditions. The classification of autism and important changes in the new American Psychiatric Association classifier regarding autism spectrum disorders are examined. The difficulties associated with diagnosing autism spectrum disorders in children, the comorbidity of autism and a number of other psychiatric nosologies, and the need for careful differential diagnosis within the framework of these diseases are mentioned. Autism spectrum disorders are presented from the perspective of clinical genetics, and the necessity of medical-genetic counseling for diagnosis is proven. In the group of children with essential autism, the effectiveness of the standard molecular genetic diagnostic procedure at each stage has been demonstrated, according to literature data. The clinical symptoms, clinical diagnostic methods are briefly described, and recommendations for managing patients with ASD are provided. Also, examples of celebrities who suffered from various variations of ASD are given.

Keywords: autism spectrum disorders, genetic analysis, etiopathogenesis, clinical course, classification.

Аутизм – это расстройство нервного развития, которое характеризуется нарушениями социального взаимодействия, коммуникации и особенностями поведения. Расстройства аутистического спектра (РАС) проявляются в разной степени - от легких форм до более выраженных нарушений [2].

Также, имеется термин «цифровой аутизм». Он описывает негативное влияние чрезмерного использования цифровых технологий, особенно у детей, на их способность к социальному взаимодействию и развитию эмоциональной интеллигентности. У детей с цифровым аутизмом могут наблюдаться трудности в установлении зрительного контакта, коммуникации и понимании эмоций, похоже на признаки классического аутизма. Это явление подчеркивает важность контроля времени, проведенного перед экранами, особенно в раннем возрасте [1; 5].

В связи с неоднозначными подходами к оценке аутистических расстройств в разных странах распространенность аутизма у детей колеблется от 4 до 26 случаев на 10 тыс. детского населения. Распространенность у мальчиков в 4–4,5 раза выше, чем у девочек. Важно отметить, что формально распространенность расстройств аутистического спектра в мире растет: 1/2000– 1/2500 детского населения — до 1990-х г., 1/476– 1/323 — в 1990-е г., 1/91–1/169 — после 2000-го. Анализ данных позволяет заключить, что «эпидемия аутизма» не отражает истинного увеличения заболеваемости, а объясняется большей осведомленностью общества и врачей, а также расширением диагностических критериев. Согласно результатам последних исследований, только 30% детей с расстройствами аутистического спектра являются умственно отсталыми, тогда как в более ранних исследованиях таких детей было до 70%. Это может свидетельствовать о том, что многие дети с легкими проявлениями заболевания не были учтены в прошлые годы [4–9].

Этиология и механизм развития расстройств аутистического спектра (РАС) изучены недостаточно, однако очевидна их гетерогенность. На развитие заболевания влияет множество факторов. Согласно современным представлениям, в основе патогенеза РАС лежит нарушение развития головного мозга.

Существует связь РАС с мутациями в генах, участвующих в образовании синаптических связей между нейронами головного мозга. РАС наблюдаются при заболеваниях, сопровождающихся патологией метаболизма (фенилкетонурия, синдром Смита–Лемли–Опитца) или органическими поражениями вещества головного мозга (туберозный склероз, нейрофиброматоз). Частота РАС при этих заболеваниях весьма высока [8–12]. Исследования монозиготных близнецов показали существенную роль наследственной предрасположенности в развитии заболевания: конкордантность равна 60–90%, а распространенность среди сиблингов и дизиготных близнецов — 2–3%, что выше популяционных рисков [3; 4]. Таким образом, есть основания полагать, что наследование определенных генов, хромосомных aberrаций предрасполагает к развитию РАС и ассоциированных психических заболеваний, но реализуется эта предрасположенность в присутствии других генетических и средовых факторов [10–12].

В 2013 г. официально вступило в действие «Руководство по диагностике и статистике психических расстройств V пересмотра» Американской психиатрической ассоциации (DSM-V) [13]. Одно из важных изменений нового классификатора — это появление в нем категории «расстройства аутистического спектра» взамен существовавших в DSM-IV диагнозов аутизма, синдрома Аспергера, дезинтегративного расстройства детского возраста и неуточненного общего расстройства развития — все они уже не используются при постановке диагноза (таблица 1). В новом руководстве нарушения при аутизме сводят к двум критериям: нарушению социальной коммуникации и ограниченному и повторяющемуся поведению. Все симптомы рассматривают как континуум, спектр проявлений — от легких до тяжелых форм. В новой классификации нет ограничения первыми тремя годами жизни. Диагноз может быть поставлен и позже, однако оговаривается, что первые симптомы заболевания должны проявиться в раннем возрасте, даже если они длительное время остаются нераспознанными.

Таблица 1

Разновидности нозологии из группы аутистических расстройств

F84.0 Детский аутизм
Тип общего нарушения развития, который определяется наличием: а) аномалий и задержек в развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до 3 лет; б) психопатологических изменений во всех трех сферах — эквивалентных социальных взаимодействиях, функциях общения и поведения, которое ограничено, стереотипно и монотонно. Характерны фобии, расстройства сна и приема пищи, вспышки раздражения и направленная на себя агрессивность
F84.1 Атипичный аутизм
Тип общего нарушения развития, отличающийся от детского аутизма возрастом, в котором начинается расстройство (аномалии и задержки в развитии проявились у ребенка старше 3 лет), или отсутствием (недостаточно демонстративной выраженностью) триады патологических нарушений, необходимой для постановки диагноза детского аутизма. Атипичный аутизм чаще всего развивается у детей с глубокой задержкой развития или имеющих тяжелое специфическое рецептивное расстройство развития речи
F84.2 Синдром Ретта
Генетически обусловленное состояние, обнаруживаемое только у девочек, при котором явно нормальное раннее развитие осложняется частичной или полной утратой речи, локомоторных навыков, замедлением роста головы. Нарушения возникают в возрастном интервале от 7 до 24 мес жизни. Почти неизменно отмечается тяжелая умственная отсталость
F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста
Тип общего нарушения развития, для которого характерно наличие периода абсолютно нормального развития до проявления признаков расстройства, сопровождаемого выраженной потерей приобретенных к тому времени навыков, касающихся различных областей развития. Потеря происходит в течение нескольких месяцев после развития расстройства. Обычно это сопровождается выраженной утратой интереса к окружающему, стереотипным, монотонным двигательным поведением и характерными для аутизма нарушениями в сфере социальных взаимодействий и функций общения
F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями
Это категория, к которой относят группу детей с выраженной умственной отсталостью (IQ ниже 50), проявляющих гиперактивность, нарушение внимания, а также стереотипное поведение. В подростковом возрасте гиперактивность имеет тенденцию сменяться сниженной активностью (что нетипично для гиперактивных детей с нормальным

интеллектом). Данный синдром часто связан с различными отставаниями в развитии общего или специфического характера

F84.5 Синдром Аспергера

Расстройство неопределенной нозологии, характеризующееся такими же качественными аномалиями социальных взаимодействий, какие характерны для аутизма, в сочетании с ограниченностью, стереотипностью, монотонностью интересов и занятий. Отличие от аутизма состоит в первую очередь в том, что отсутствует обычная для него остановка или задержка развития речи и познания. Это расстройство часто сочетается с выраженной неуклюжестью.

Группа детей с РАС клинически и этиологически гетерогенна: умственная отсталость, по разным данным, встречается у 30–70% детей, судорожный синдром отмечают у 25%, часто регистрируют патологическую активность на электроэнцефалограмме. Существуют данные о наличии тех или иных структурных аномалий головного мозга, обнаруженных методом магнитно-резонансной томографии у 40% детей из группы несиндромального аутизма с судорожным синдромом. Превышение порога стигматизации встречается у 15–20% людей с РАС и предвещает плохой ответ на раннюю интенсивную поведенческую терапию. Микроцефалия имеет место у 5–15% детей с РАС и также является прогностически неблагоприятным признаком [7–12; 14; 15]. М. Рой и соавт. обследовали 53 взрослых пациента с первичным диагнозом «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью», у 8 из которых в процессе исследования был диагностирован синдром Аспергера, что составило 15,1%, значительно превышая популяционную распространенность синдрома Аспергера, равную 0,006%.

По мнению авторов работы, исследователи должны быть осведомлены о коморбидности этих заболеваний, поскольку РАС редко диагностируют у взрослых пациентов, если они не были заподозрены в детстве, а проявления высокофункционального аутизма не так заметны в детском возрасте по сравнению с ранним детским аутизмом [17]. Перекрестная симптоматика обуславливает сложности постановки диагноза и указывает на необходимость проведения тщательной дифференциальной диагностики в группе этих заболеваний [16–18]. Эссенциальный аутизм составляет 70–80% РАС. Дети с таким диагнозом не являются дизморфичными, среди них больше мальчиков (соотношение мужского пола к женскому равно 6,5:1); как правило, есть и другие члены семьи с РАС или аутизмассоциированными заболеваниями, такими как алкоголизм и депрессия. Прогноз социализации среди этой группы достаточно высок [14; 15]. У 20–30% детей с РАС имеет место комплексный аутизм, который характеризуется наличием малых аномалий развития (более 5–6 стигм) и/или микроцефалией; признаками, указывающими на нарушение раннего морфогенеза, в т.ч. закладки и развития головного мозга. Комплексный аутизм связан с худшим прогнозом, более низким соотношением мужского и женского пола (3,2:1), меньшей вероятностью повторного рождения ребенка с подобными проявлениями в семье по сравнению с эссенциальным аутизмом [14; 15].

Аутизм может проявляться в разных формах, но есть несколько основных симптомов, характерных для большинства людей с этим расстройством [16–18]:

- проблемы с социальным взаимодействием: трудности в установлении и поддержании социальных контактов, отсутствие реакции на эмоции других людей;
- нарушения коммуникации: трудности с вербальным и невербальным общением, отсутствие речевых навыков или задержка в развитии речи;
- сенсорная чувствительность: чрезмерная или пониженная чувствительность к звукам, свету, текстурам или другим сенсорным стимулам

Также дети с аутизмом часто сталкиваются с нарушениями сна, такими как трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или раннее пробуждение, что может быть связано с проблемами сенсорной обработки, тревожностью или нарушением циркадных ритмов.

Ранний детский аутизм проявляется у детей в раннем возрасте – в среднем до трех лет. К основным симптомам относятся:

- проблемы с социальным взаимодействием: ребенок может избегать зрительного контакта, не реагировать на свое имя, не проявлять заинтересованности в играх с другими детьми;
- коммуникативные трудности: отсутствие или задержка речи, использование речи не по назначению (например, повторение фраз вместо самостоятельного выражения мыслей);
- стереотипное поведение: повторяющиеся движения (например, махание руками), нежелание менять привычные действия;
- сенсорные особенности: повышенная или пониженная чувствительность к свету, звукам, текстурам, запахам;
- особенности игры: ребенок может не использовать игрушки по назначению, например, вращать колеса машинки вместо игры с ней.

В диагностике аутизма основным методом является скрининговый тест на аутизм. Он используется для раннего выявления возможных признаков аутизма у детей и состоит из оценки поведения и коммуникативных навыков, помогая определить, требуется ли дальнейшее обследование у специалиста. Генетический тест на аутизм помогает выявить определенные генетические мутации и хромосомные аномалии, которые могут быть связаны с расстройством аутистического спектра, однако он не является определяющим для диагностики [1; 2].

Синдром аутизма используется для определения общего термина для различных расстройств аутистического спектра, характеризующихся трудностями в социальном взаимодействии, коммуникации и ограниченными интересами или повторяющимся поведением. К видам аутизма относят [2]:

- классический аутизм – самая тяжелая форма аутизма, которая характеризуется значительными нарушениями в социальном взаимодействии и коммуникации;
 - аспергерский синдром или аутизм Аспергера – расстройство аутистического спектра, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, ограниченными интересами и повторяющимся поведением, но при этом сохраненными когнитивными способностями и речевыми навыками. Люди с этим синдромом часто имеют высокий интеллект и глубокие знания в узких сферах, но могут испытывать сложности в понимании социальных норм и невербальных сигналов. Синдром Аспергера относится к более легким формам аутизма и часто проявляется во взрослом возрасте;
 - атипичный аутизм – форма аутизма, которая не соответствует полностью критериям классического аутизма, но все же проявляет некоторые симптомы;
 - синдром Саванта – это редкое состояние, при котором люди с расстройствами развития, в частности аутизмом, демонстрируют исключительные способности в определенных областях, таких как математика, музыка, искусство или память, несмотря на общие когнитивные трудности;
 - Ретт синдром – генетическое расстройство, поражающее преимущественно девочек, с прогрессирующей потерей моторных и когнитивных функций;
 - высокофункциональный аутизм – это форма расстройства аутистического спектра, при которой люди сохраняют высокие когнитивные способности и способность к самостоятельной жизни, но могут иметь трудности в социальном взаимодействии и коммуникации;
 - дезинтегративное расстройство детства – редкое состояние, при котором ребенок после нормального развития начинает терять навыки социализации и коммуникации.
- Расстройства аутистического спектра (РАС) – это широкий термин, который охватывает различные формы аутизма, в том

числе классический аутизм, синдром Аспергера, атипичный аутизм и другие. Аутизм – это одно из проявлений РАС. Таким образом, все случаи аутизма являются частью РАС, но не все РАС можно назвать аутизмом в узком смысле этого термина.

Диагноз аутизма обычно ставит детский или взрослый психиатр, который проводит детальный осмотр, часто в сотрудничестве с неврологом, психологом и логопедом, чтобы исключить другие расстройства и точно оценить симптомы.

На сегодняшний день не существует лечения, которое бы полностью вылечило аутизм, но существуют различные терапевтические подходы, которые могут значительно улучшить качество жизни человека с аутизмом.

1. Поведенческая терапия – метод, который помогает научить ребенка или взрослого новым навыкам и улучшить социальное взаимодействие.

2. Речевая терапия – метод, направленный на развитие коммуникационных навыков.

3. Медикаментозное лечение – используется для уменьшения симптомов, таких как тревога, агрессия или депрессия.

4. Образовательные программы – специализированные программы для детей с аутизмом, которые помогают адаптироваться к обучению и социальному взаимодействию.

Аутизм не является препятствием для достижения больших успехов. Многие известные люди имеют аутизм или признаки РАС, и они смогли реализовать себя в разных сферах. Например [web]:

Илон Маск – известный предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX, который в 2021 году во время выступления на шоу Saturday Night Live сообщил, что у него синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра. Он отметил, что это помогает ему мыслить нестандартно и

сосредотачиваться на своих идеях. Аутизм Илона Маска стал примером того, как люди с этим заболеванием могут достигать значительных успехов и влиять на мир своими инновациями.

Темпл Грандин – профессор, писательница и активистка, которая стала известной благодаря своим исследованиям в сфере животноводства. Именно она является самым известным человеком с диагнозом «аутизм».

Дэн Эйкройд – известный американский актер, сценарист и продюсер, который снялся во многих популярных фильмах, в частности в «Охотниках за привидениями». У него диагностировали синдром Аспергера, что является одной из форм аутизма. Дэн часто вспоминает, что некоторые из его необычных идей и концепций для фильмов появились именно благодаря особенностям его мышления.

Грета Тунберг – известная шведская экоактивистка, которая получила мировое признание за свою борьбу с климатическими изменениями. Она открыто заявила о своем диагнозе, называя его своей суперсилой.

Энтони Хопкинс – известный британский актер и лауреат многочисленных премий, обнаружил у себя синдром Аспергера во взрослом возрасте. Хопкинс открыто говорит о своем диагнозе, подчеркивая, что аутизм сыграл важную роль в его творческой и личной жизни.

Приводя итог данному обзору можно сказать, что РАС и его клинические проявления до сих пор остаются предметом дискуссии, а его происхождение имеет различные факторы, без определенных ограничений, клиническое течение отличается полиморфизмом проявлений. Однако, известно еще и то, что РАС это не приговор и своевременная помощь, правильное ведение пациентов влияет к правильной адаптации и коммуникации социальному пространству.

Список литературы

1. Граматкина И.Р. Включение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в образовательное пространство (Справочно-информационные материалы). Геотар. 2021, - С. 124.
2. Ткачук Е. А., Мартынович Н. Н., Рычкова Л. В., Поляков В. М. Проблемы диагностики расстройств аутистического спектра у детей. Тихоокеанский медицинский журнал. 2020;(4):35–43. <https://doi.org/10.34215/1609-1175-2020-4-35-43>.
3. Anita Thapar, Michael Rutter (2021). Genetic Advances in Autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51:4321–4332 <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04685-z>.
4. Bai, D., Yip, B.H.K., Windham, G.C., Sourander, A., Francis, R., Yoffe, R., et al. (2019). Association of genetic and environmental factors with autism in a 5-country cohort. *JAMA Psychiatry*, 76(10).
5. Baranek G.T., Woynaroski T.G., Nowell S. et al. Cascading effects of attention disengagement and sensory seeking on social symptoms in a community sample of infants at-risk for a future diagnosis of autism spectrum disorder. *Dev Cogn Neurosci* 2018;29:30-40. doi:10.1016/j.dcn.2017.08.006.
6. Bougeard C., Picarel-Blanchot F., Schmid R., Campbell R., Buitelaar J. Prevalence of Autism Spectrum Disorder and Comorbidities in Children and Adolescents: A Systematic Literature Review. *Front. Psychiatry* 2021, 12, 744709.
7. Bzdok D., Meyer-Lindenberg A. Machine learning for precision psychiatry: opportunities and challenges. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging*. 2018;3:223–30.
8. Chawner, S. J. R. A., Owen, M. J., Holmans, P., Raymond, F. L., Skuse, D., Hall, J., et al. (2019). Genotype–phenotype associations in children with copy number variants associated with high neuropsychiatric risk in the UK (IMAGINE-ID): A casecontrol cohort study. *The Lancet Psychiatr y*, 6(6), 493–505.
9. Concetta de Giambattista, Patrizia Ventura, Paolo Trerotoli, Mariella Margari, Roberto Palumbi, Lucia Margari. Subtyping the autism spectrum disorder: Comparison of Children with High Functioning Autism and Asperger Syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders* (2019) 49:138–150. <https://doi.org/10.1007/s10803-018-3689-4>.
10. Duret P., Samson F., Pinsard B., Barbeau E.B., Boré A., Soulières I. et al. Gyrfication changes are related to cognitive strengths in autism. *Neuroimage Clin*. 2018;20:415–23.
11. Elsabbagh M. Linking risk factors and outcomes in autism spectrum disorder: is there evidence for resilience? *BMJ*. 2020;368:l6880.
12. Happe F., Frith U. Annual Research Review: Looking back to look forward - changes in the concept of autism and implications for future research. *J Child Psychol Psychiatry*. 2020;61:218–32.
13. Hyman S.L., Levy S.E., Myers S.M., Council on Children with Disabilities, Section on Developmental and Behavioral Pediatrics. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. *Pediatrics* 2020, 145, e20193447.
14. Laurent Mottron, Danilo Bzdok. (2020). Autism spectrum heterogeneity: fact or artifact? *Molecular Psychiatry* 25:3178–3185 <https://doi.org/10.1038/s41380-020-0748-y>.
15. Maenner M.J., Shaw K.A., Bakian A.V., Bilder D.A., Durkin M.S., Esler A., Furnier S.M., Hallas L., Hall-Lande J., Hudson A. et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. *MMWR. Surveill. Summ*. 2021, 70, 1–16.
16. Mayada E. Linking risk factors and outcomes in autism spectrum disorder: is there evidence for resilience? *BMJ* 2020;368:l6880 doi: 10.1136/bmj.l6880.

17. Thapar, A., & Rice, F. (2020). Family-based designs that disentangle inherited factors from pre- and postnatal environmental exposures: in vitro fertilization, discordant sibling pairs, maternal versus paternal comparisons, and adoption designs. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a038877>.

18. Towle P.O., Patrick P.A., Ridgard T., Pham S., Marrus J. Is Earlier Better? The Relationship between Age When Starting Early Intervention and Outcomes for Children with Autism Spectrum Disorder: A Selective Review. *Autism. Res. Treat.* 2020, 2020, 7605876.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000